

ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЕМ

Медицинские кадры Украины. Статистическая справка

Украина живет в условиях постоянного дефицита медицинских кадров. Однако объективно оценить этот дефицит трудно: медреестр в МОЗ отсутствует, поэтому данные о потребности в медицинских кадрах, укомплектованности и дефиците необходимо собирать из разрозненных источников. Приказ МОЗ о штатных нормативах и типовых штатных расписаниях¹ прописан так, что фактически по нему нет сводной оперативной информации. Как нет и точной статистики о количестве населения на Украине (последняя перепись населения проводилась, норматив – раз в десять лет, Украина обязалась его выполнять). Подсчеты Государственной службы статистики (42,2 млн.) весьма приблизительны, в наших оценках мы обычно отталкиваемся от цифры 35 млн. Но даже в этом случае количество работающих врачей недостаточно, и не врачи конкурируют за пациентов, а пациенты за врачей. Принято считать, что достаточное соотношение между врачами и средними медицинскими работниками 1:2,1, в то время как по данным ВОЗ оптимальным является 1:4 – именно такой показатель в США или Канаде [1-4].

Дефицит разнится по регионам: например, в Киеве – 35 врачей на 10 тыс. населения, во Львовской области – 31, в Николаевской – 21,7, в Херсонской – 22,8. Укомплектованность штатных расписаний по врачам как физическими лицами в лечебных учреждениях Украины составляет 78,6%, и отличается по видам ЛПУ: в областных больницах – 84%, городских – 79%, центральных районных – 76%, сельских врачебных амбулаториях – 69%. Разница между штатными врачебными должностями и физическими лицами – около 35 тыс., количество совместителей – около 13 тыс. Потребность в работниках сферы здравоохранения и предоставлении социальной помощи составит в 2019 году около 13,77 тыс., а в 2022 году составит - 17,69 тыс. человек [1, 7].

¹ [Минздрав об обязательности отдельных норм типовых штатных нормативов для заведений здравоохранения // Бухгалтерский сервис "Интерактивная бухгалтерия", 18.05.2014. <https://interbuh.com.ua/ru/documents/onenews/29443>]:

«Утвержденные приказом Минздрава №33 штатные нормативы и типовые штаты заведений здравоохранения имеют рекомендательный характер... Вместе с тем в Приказе № 33 есть нормы, выполнение которых является обязательным...» (например, номенклатурные наименования врачебных специальностей. Действующее постановление КМУ про выделение бюджетных средств на оплату труда конкретного количества медицинских работников, необходимых Украине [6], также не определяет, сколько именно медицинских работников необходимо государству. Тогда как Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11 октября 1982 года №999 "О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с населением, свыше 25 тысяч человек" [9], действие которого было продлено для Российской Федерации (например) 16 октября 2001 года, четко определял число должностей на 10 тысяч человек взрослого (15 лет и старше) городского населения, прикрепленного к поликлинике, – прим редакции).

Доля врачей пенсионного возраста 24%, в отдельных регионах (например, в Киеве – до 35%). На первичном звене – вдвое больше. Каждому четвертому врачу-пенсионеру, продолжающему работать – больше 75 лет. То есть реальный дефицит кадров – еще больше. Проблему оценки ситуации усугубляют применяемые Государственной службой статистики расчетные данные, вместо данных прямого учета [1, 10].

Поддержанию дефицита способствуют миграционные процессы. За 2014-2016 годы из страны ежегодно уезжало около 7 тыс. медицинских работников. Есть мнения, что эти цифры занижены. Так, в 2016 году только из Киева выехало за рубеж более 4,5 тыс. медицинских работников. А за период с 2014 по текущий (2019-й) год из страны уехало около 50 тыс. медработников. Во многом поэтому обеспеченность украинцев врачами значительно ниже, чем в Европе: 24,9 врачей на 10 тыс. населения (данные за 2016 год) при среднеевропейском показателе 32,2 врача. Например, в Норвегии – 41,6 на 10 тыс. населения, в Германии – 36,0; во Франции – 34,5; в Великобритании – 27,4; в Болгарии – 37,3; в Чехии – 36,7 [1, 11-13].

В Польше показатель количества врачей тоже низкий, 2,3 на 10 тыс. населения, так как многие врачи переехали из Польши в более богатые европейские страны. Поэтому Польша планирует увеличить количество врачей с 90 до 154 тыс. Для украинских врачей созданы привлекательные условия для переезда в Польшу. Уже сегодня треть всех врачей-иностранцев в Польше из Украины [12]. Врачи также часто уезжают в Белоруссию, Литву и Румынию, а также в Чехию, Венгрию и Словакию [13].

Государственной системе здравоохранения не выгодно исправлять ситуацию с дефицитом медицинских кадров. Так, по данным Госслужбы занятости, в Украине к середине апреля 2019 года было открыто лишь 2 тыс. вакансий на должности медиков разного профиля. Среди них вакансий семейных врачей было только 130. В Минздраве утверждают — проблема дефицита надуманная [14]. Но трудно спорить с цифрами, если все они, полученные из разных источников, подтверждают дефицит. Вопрос только в том, чей расчет дефицита точнее. В таблице 1 приведены граничные данные по дефициту, укомплектованности и количеству работающих врачей и среднего медицинского персонала в Украине, которые нам встретились в различных источниках.

Во время публичного конфликта Ольги Богомолец (глава комитета Верховной Рады по здравоохранению) и Ульяны Супрун (и.о. министра здравоохранения) первая говорила, что с 2014 по 2016 год из медучреждений уволились 66 тыс. медработников, а дефицит врачей составляет 70 тыс. человек. Ульяна Супрун в начале пребывания в должности вообще отрицала факт дефицита [15]. Спор было трудно рассудить, потому что никто из спорящих сторон не сказал, как именно нужно рассчитывать потребность во врачах и медицинских сестрах (медбратьях).

Таблица 1

Количество медицинских работников (врачей и медицинских сестер) на Украине
за период с 2008 до 2019 года, и по прогнозам до 2022 года

Год	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Количество врачей в государственной медицине, тыс.	207,9					134			
из них:									
- в системе МОЗ, тыс. (%)	170,5 (82%)								
- ведомственная медицина, тыс. (%)	37,4 (18%)								
Количество врачей в государственной и частной медицине, тыс.	222**	225**	225**	224**	217**	217**	185,9	186,2	186,8
Дефицит врачей, тыс.	48					22,5	20,7	21,7	21,8
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, непосредственно оказывающих медицинскую помощь	26,7								
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения, включая управленцев	45,2- 48,3***	49,1***	49,3***	49,3***	47,9***	48***	43,5***	43,7***	44***
Количество медицинских сестер (медбратьев), тыс.	465***	467***	467***	459***	441***	300- 441***	379***	372***	367***
Обеспеченность средним мед. персоналом на 10 тыс. населения	101,1***	102***	102,4***	101***	97,2***	97,4***	88,6***	87,3***	86,5***
Дефицит медицинских сестер (медбратьев), тыс.									
Общий дефицит медицинских работников, тыс.									
[Источники]	1, 10	10	10	10	10	1, 10, 15	8, 10, 15	8, 10, 15	8, 10, 15

Продолжение таблицы 1

Год	2017	2018	2019	2020	2021	2022			
Количество врачей в государственной медицине, тыс.									
из них:									
- в системе МОЗ, тыс. (%)									
- ведомственная медицина, тыс. (%)									
Количество врачей в государственной и частной медицине, тыс.	186,2								
Дефицит врачей, тыс.	22,6		42						
Обеспеченность врачами на 10 тыс. населения	44,1***								
Количество медицинских сестер (медбратьев), тыс.	360***								
Обеспеченность средним мед. персоналом на 10 тыс. населения	85,4***								
Дефицит медицинских сестер (медбратьев), тыс.			20-100						
Общий дефицит медицинских работников, тыс.			13,7-66*			18			
[Источники]	8, 10, 11, 15		1, 5, 7, 11			7			

Примечания:

* Оценка дефицита медицинских кадров профсоюзов медицинских работников основана на подсчете количества уволившихся из отрасли, попавших под сокращение, ушедших на пенсию и сменивших род деятельности.

** По данным государственной службы статистики Украины, без учета стоматологов, с 2014 года без учета оккупированных территорий АРК Крым, г. Севастополь, Донецкой и Луганской областей [10].

*** По данным государственной службы статистики Украины, с 2014 года без учета оккупированных территорий АРК Крым, г. Севастополь, Донецкой и Луганской областей [10].

Однако в 2018 году МОЗ ответило на письменный запрос BBC News Украина [15], в котором подтвердило дефицит медицинских кадров, но опровергло его стремительный рост:

"В течение последних пяти лет нет резких изменений в количестве вакансий врачей в украинских учреждениях здравоохранения: на конец 2017 года вакантными оставались 22 635 штатных должностей врачей, в 2016 году - 21 837 должностей, в 2015 - 21707, в 2014 - 20 689, а в 2013 - 22522".

Источники (доступ проверен на 31.10.2019):

1. Безмен Н. Вызовите доктора. Что делать с кризисом медицинских кадров в Украине // Фокус, 10.09.2019. https://focus.ua/opinion/opinions/439618-vyzovite_doktora_chno_delat_s_krizisom_meditsinskih_kadrov_v_ukraine
2. Всеукраинская перепись населения (2001) // Википедия. [https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинская_перепись_населения_\(2001\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/Всеукраинская_перепись_населения_(2001))
3. Население Украины // Википедия. https://ru.wikipedia.org/wiki/Население_Украины
4. Демографічна ситуація у січні–серпні 2019 року: експрес-випуск 18.10.2019 // Державна служба статистики України <http://ukrstat.gov.ua/express/expr2019/10/140.pdf>
5. Через три года Украине не будет хватать 18 тысяч медработников // Фокус, 21.08.2019. <https://focus.ua/ukraine/438038-chez-tri-goda-ukraine-ne-budet-khvatat-18-tysiach-medrabotnikov>
6. Постановление Кабинету Міністрів України № 228 від 28 лютого 2002 р. "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ". <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-p>
7. У МЕРТ назвали галузі, у яких прогнозують найбільшу нестачу спеціалістів // Інформаційне агентство «Українські Національні Новини», 19 серпня 2019. <https://www.unn.com.ua/uk/exclusive/1819676-u-mert-nazvali-galuzi-u-yakikh-prognozuyut-naybilshu-nestachu-spetsialistiv>
8. Сколько врачей работает в Украине: инфографика Минздрава // Лига.Новости, 11.04.2018. <https://news.liga.net/health/news/skolko-vrachej-rabotaet-v-ukraine-infografika-minzdrava>
9. Приказ Министерства здравоохранения СССР от 11 октября 1982 года №999 "О штатных нормативах медицинского и педагогического персонала городских поликлиник, расположенных в городах с населением, свыше 25 тысяч человек" (с изменениями на 16 октября 2001 года). <http://docs.cntd.ru/document/901787060>
10. Медицинские кадры Украины с 1990 по 2017 год // Государственная служба статистики Украины. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551505> или http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2007/oz_rik/oz_u/mkadru_06_u.html
11. Нехватка медперсонала в Украине: сколько врачей уехало на заработки в Польшу // Канал новостей "24", 20.01.2019. https://24tv.ua/health/ru/nehvatka-medpersonala-v-ukraine-skolko-vrachej-uehalo-na-zarabotki-v-polshu_n1099135
12. Харченко А. 130 тысяч в месяц. Как в Польше упрощают трудоустройство для украинских врачей и сколько им платят // Страна.ua, 27.10.2019. <https://strana.ua/articles/230034-v-polshu-sobralis-prinimat-vrachej-iz-ukrainy-na-kakie-zarplaty-i-uslovija.html>
13. Нехватка врачей в Украине не за горами? // Академия успешного врача, 19.12.2018. <https://docacademy.com.ua/news/we-need-docs>

14. Гольдман Е. Дефицит или фантастика: кому в Украине не хватает врачей // Наш город, 18.10.2019. <https://nashemisto.dp.ua/2019/10/18/deficit-ili-fantastika-komu-v-ukraine-ne-hvataet-vrachej>

15. Дорош С. Эмиграция врачей из Украины: будет ли кому лечить? // BBC News Украина, 08.08.2019. <https://www.bbc.com/ukrainian/features-russian-45110675>

Статистическая справка подготовлена Шевченко А.С. для коллектива института, общий доступ открыт по просьбе коллег из ХМАПО.

Для цитирования: [Шевченко А.С. Медицинские кадры Украины. Статистическая справка // Вестник Харьковского Регионального Института Проблем Общественного Здравоохранения, 5(91). – Украина, Харьков: ХРИПОЗ, 2019. – С. 72-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551504>]

Ключевые слова: Украина, организация и управление здравоохранением, дефицит медицинских кадров, укомплектованность ЛПУ медицинскими кадрами, обеспеченность врачами.

In English: [Shevchenko Alexander S. (2019) Medical personnel of Ukraine. Statistical information (rus.) / Bulletin of the Kharkov Regional Institute of Public Health Services, 5(91), pp. 72-77. <https://doi.org/10.5281/zenodo.3551504>]

Keywords: Ukraine, organization and management of healthcare, shortage of medical personnel, staffing of medical facilities with medical personnel, provision with medical doctors.